

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 530 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'рни (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'рни va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович

Ташкентский государственный экономический университет
Старший преподаватель кафедры Эконометрики

Тошпулов Бекзод Султонмуродович

Ташкентский государственный экономический университет
Старший преподаватель кафедры Эконометрики

Аннотация: В данной статье разработана информационная система на основе современных веб-технологий с удобным интерфейсом для целей выращивания скота на пастбищах и увеличения прибыли от него, а также эффективности управления фермерским хозяйством.

Ключевые слова: программное обеспечение, оптимизация, экономическая эффективность, животноводство, пастбища и сенокосы, земля, корма.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy veb-texnologiyalar asosida yirik qoramolni yaylovlarda boqish va undan olinadigan foydani oshirish, shuningdek, dehqon xo'jaligini boshqarish samaradorligini yaxshilash maqsadida qulay interfeysga ega bo'lgan axborot tizimi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: dasturiy ta'minot, optimizatsiya, iqtisodiy samaradorlik, chorvachilik, yaylovlar va qishloq xo'jaligi yerlarini ekish, ozuqa.

Abstract: This article develops an information system based on modern web technologies with a user-friendly interface for the purpose of livestock farming on pastures, increasing profit from it, as well as improving the efficiency of farm management.

Key words: software, optimization, economic efficiency, livestock farming, pastures and meadows, land, feed.

ВВЕДЕНИЕ

Для развития животноводства в Кунградском районе Республики Каракалпакстан не требуется определение перспективных направлений в решении вопросов использования имеющегося пастбищного фонда. Для этого, учитывая имеющиеся возможности и особенности развития отрасли в регионе, развитие животноводства с использованием информационных технологий и оптимальное использование возможностей связаны с формированием его оптимального состава на основе имеющегося земельного фонда и кормовой базы. В связи с тем, что сельское хозяйство связано со многими природными факторами [1], определение численности и состава скота, какой земельный фонд использовать в какие сезоны, а также определение соответствующих пропорций необходимых факторов для обеспечения развития отрасли вызывает сложности в принятии решений. Поэтому специалисты испытывают потребность в надежных, научно обоснованных прогнозных показателях с целью снижения своих рисков [2].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Сегодня, в условиях обострения экологических проблем, вопросы продуктивного использования пастбищ приобретают все большее значение. Эффективному использованию пастбищ и теоретико-методологическим основам поголовья крупного рогатого скота посвящены труды зарубежных ученых Варламовой С.А. [3], Ткачук С.А. [4], Я.М. Мауля [5]. В трудах отечественных ученых, и в первую очередь С.С. Гулямова [6], Нарбаева Ш.К. [7] и других в их научных исследованиях, исследующих современные изменения и тенденции в сельском хозяйстве, максимально изучены проблемы оценки воздействия окружающей среды на сельское хозяйство. Однако, эффективное использование, состав и динамика пастбищ в сельском хозяйстве изучены слабо.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались структурная структура и работа программного обеспечения, построение симплексной таблицы, логическое мышление.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При разработке прогнозных показателей численности и состава скота недостаточно изучены проблемы широкого применения современных методов, а также сравнительного анализа прогнозных показателей, разработанных на основе различных эконометрических моделей по критериям, принятия решений по выбору оптимальной численности и состава скота фермерами, что негативно сказывается на повышении эффективности использования имеющихся пастбищ [10]. На современном этапе развития быстрыми темпами происходит внедрение цифровых технологий во все сферы экономики. Сельское хозяйство, являющееся основной отраслью экономики, не является исключением. Поэтому особое внимание уделяется развитию цифровой экономики в отрасли в целях обеспечения развития отрасли, повышения эффективности, выпуска конкурентоспособной продукции. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 2020 года № 794 «О мерах по развитию системы цифровизации агропромышленного комплекса и сельского хозяйства Республики Узбекистан» и определенные в нем задачи обосновывают важность принимаемых в этом направлении мер. Тот факт, что на процесс производства в сельском хозяйстве влияет множество факторов, приводит к формированию большой базы данных. Значение цифровых технологий в их обработке и исследовании, в поиске оптимальных решений в рамках имеющихся возможностей, все больше возрастает. Тот факт, что производителям продукции приходится принимать разные решения и искать решения в течение сезона, увеличивает потребность в использовании информационных технологий в полевых условиях. Так как, по оценкам, неправильные решения и недостатки в процессах посадки, выращивания, хранения и транспортировки приводят к гибели 33% урожая. В таких условиях становятся важными технологии «умного» или «интеллектуального сельского хозяйства», которые обеспечивают рациональное использование имеющихся земельных, водных, материально-технических и трудовых ресурсов.

Тот факт, что на процесс производства в сельском хозяйстве влияет множество факторов, приводит к формированию большой базы данных. Значение цифровых технологий в их обработке и исследовании, в поиске оптимальных решений в рамках имеющихся возможностей, все больше возрастает. Тот факт, что производителям продукции приходится принимать разные решения и искать решения в течение сезона, увеличивает потребность в использовании информационных технологий в полевых условиях. Так как, по оценкам, неправильные решения и недостатки в процессах посадки, выращивания, хранения и транспортировки приводят к гибели 33% урожая. В таких условиях становятся важными технологии «умного» или «интеллектуального земледелия», которые обеспечивают рациональное использование имеющихся земельных, водных, материально-технических и трудовых ресурсов.

С учетом всего вышеизложенного, было принято решение о решении проблемы развития животноводства на пастбищах и оптимизации использования имеющихся возможностей в каждом хозяйстве. Так как в условиях конкурентного рынка фермеры и предприниматели, производящие продукцию животноводства в сельском хозяйстве, сталкиваются с проблемой принятия решений по увеличению своих доходов [8]. Использование оптимизационных задач уместно в этих процессах и служит поиску оптимальных решений по использованию имеющихся возможностей. Однако отсутствие необходимых знаний и навыков у всех руководителей предприятий создает проблемы в этом плане. Поэтому необходимо максимально упростить процесс решения этой проблемы с помощью информационных технологий.

В результате исследования было выявлено, что в настоящее время создано ряд программных продуктов и приложений для решения задач оптимизации, но их использование требует определенных

знаний в этом направлении, в результате чего мы стали свидетелями того, что уровень их использования не высок.

Кроме того, существующее программное обеспечение не является специализированным и предназначено для решения общей задачи оптимизации. Предлагаемое программное обеспечение специализировано для развития скотоводства на пастбищах, оно очень просто в использовании, то есть если пользователь только введет запрашиваемые данные, то вопрос оптимизации его деятельности будет решен автоматически.

Нами разработана информационная система на основе современных веб-технологий с удобным интерфейсом для целей выращивания скота на пастбищах и увеличения прибыли от него, а также эффективности ведения хозяйства.

При формировании программного обеспечения в качестве целевой функции был взят вопрос максимизации дохода хозяйств, занимающихся скотоводством на пастбищах, а в качестве ограничений — площадь земель, водные ресурсы и трудовые ресурсы. То есть программа нам говорит, сколько и какого вида скота следует выращивать на пастбищах, чтобы получить максимальную выгоду от имеющихся земельных, водных и трудовых ресурсов. Стоит отметить, что она решает задачу определения оптимального состава выбранных видов скота (Рис.1).

Рис. 1. Основные компоненты системы и порядок работы.

Для решения задачи оптимизации алгоритму требуются входные данные от пользователя, а также предметно-ориентированные нормы и ограничения. Поэтому алгоритм работает во взаимодействии с заранее сформированной базой данных. В результате между алгоритмом и базой данных обеспечивается обратная связь, то есть информация, введенная пользователем, заполняет необходимую базу данных и служит для определения оптимального решения с использованием имеющейся информации. Полученное оптимальное решение отправляется на сервер и далее доставляется пользователю через Интернет.

Предлагается вводить в систему информацию об имеющихся ресурсах фермера или земледельца, занимающегося животноводством, а система решает задачу формирования состава поголовья скота, обеспечивающего оптимальный доход субъекта, исходя из имеющихся возможностей, а ее алгоритм выглядит следующим образом.

Основная информация о системе отображается на главной странице информационной системы. В верхней части системы расположена строка меню, предназначенная для навигации в системе. На этой странице отображается начальная информация, отображаемая пользователям, посещающим систему. Внешний вид страницы следующий. Как уже упоминалось выше, через системные меню можно перейти на другую страницу, каждое из которых содержит важную информацию, необходимую пользователям. Одна из таких частей информации представлена на странице «Информация о поголовье скота», первоначальный вид которой показан на рисунке ниже (рис. 1).

Система содержала информацию о наиболее распространенных в регионе видах скота. В ходе данного исследования было выбрано 5 видов скота, а именно:

1. Верблюды.
2. Коровы.
3. Овцы.
4. Козы.
5. Лошади.

Для получения информации о каждом виде животных щелкните левой кнопкой мыши по изображению животного. В результате в следующем всплывающем окне в виде таблицы отобразится информация о годовом рационе, использованном для кормления данного животного. Так как система ориентирована на развитие пастбищного скотоводства, то и рацион составлен соответствующим образом. Годовой кормовой рацион верблюдов состоит из основных продуктов, таких как сено, сухое вещество, протеин, мягкие корма, пастбищная трава, а потребление каждого из них размещено на соответствующей странице системы (рис. 6). Если сравнить рацион питания коровы, представленный на рисунке 7, с рационом верблюда, то количество сена, необходимое корове, составляет 1,8, количество сухого вещества – 1,7, количество протеина – 1,4, количество фуража – 6,9 раза, а количество пастбищной травы – 1,3 раза меньше.

Разница в кормовой единице составляет 1,6 раза. Тот факт, что каждая единица в рационе отличается разным количеством, обосновывает необходимость формирования состава поголовья по типу пастбища. Основное различие здесь между сухим веществом и сеном. При формировании базы данных системы, при разработке нормативов, виды поголовья были переведены в условную единицу. В данном случае на десять овец приходилась одна корова, иными словами, за условную единицу принималось десять овец. Учитывая это, проведем элементарный сравнительный анализ данных по годовому рациону овец.

По результатам наших бухгалтерских книг все единицы в рационе овец отличаются менее чем в десять раз по сравнению с рационом крупного рогатого скота. Установлено, что сено отличается в 6,4 раза, сухое вещество в 6 раз, протеин в 6 раз, грубые корма в 6 раз, трава в 3,1 раза. Установлено, что овцам требуется больше корма на условную голову согласно рациону без учета других факторов. Помимо овец, разработана таблица и для коз, из которой видно, что количество, необходимое в рационе, практически такое же, как и у овец, только немного меньше. Однако теоретически при занятии овцеводством на пастбищах требуется иметь в его составе коз на указанном нормативе. По этой причине козы рассматриваются как важный вид в формировании состава скота.

Количество единиц в рационе лошадей также намного выше, чем у крупного рогатого скота, и почти равно значению рациона, составленного для верблюдов. Эта информация также служит для предоставления информации животноводам и служит руководством для содержания каждого вида скота. Третий блок в строке меню называется оптимизацией, и если вы перейдете к этой записи и щелкните левой кнопкой мыши, появится окно, показанное на рисунке 10. В этом окне пользователю предлагается ввести три части информации, а именно: количество пастбищ в распоряжении дома в гектарах, количество рабочих в людях и количество воды. Основная функция системы — оптимизация, исходя из существующих условий в регионе, площадь земли, количество воды и количество рабочих принимаются в качестве основных ограничений [10]. Если пользователь вводит запрашиваемую информацию, программа определит, какой вид животных кормить, в каком количестве единиц, чтобы максимизировать его прибыль. То есть появляется окно на рисунке 11, а в нем таблица из четырех столбцов, первый столбец - это номер, второй столбец - название животного, третий столбец - количество голов, четвертый столбец - сумма дохода от каждого вида животных. Конечный - это максимальная прибыль, которую можно получить в рамках имеющихся возможностей фермы (табл. 1).

Табл. 1. Результат оптимизации животноводства.

№	Тип крупного рогатого скота	Оптимальное количество единиц	Оптимальный доход
1	Овца	0	0.00
2	Козел	0	0.00
3	Крупный рогатый скот	0	0.00
4	Теплый	60	546,480.00
5	Верблюд	0	0.00

Все результаты, полученные с помощью программы, отражаются в двух таблицах, и вторая таблица называется расходы. Она показывает уровень использования ограничений, введенных пользователем. То есть показывает, какой ресурс используется полностью, какой ресурс в избытке или какой ресурс в экономии в дефиците. Табл. 2. ниже представлен вид второй таблицы, в которой, согласно выявленным показателям, недостаток рабочей силы препятствует полному использованию других ресурсов. То есть количество имеющейся земли и воды в хозяйстве используется не полностью (табл. 2).

Табл. 2. Расходы на животноводство.

№	Тип продукта	Расходуемое количество	Доступный
1	Пастбищная площадь	120.00	3,000
2	Вода	3,000.00	9,000
3	Рабочая сила	6.00	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По результатам проведенных исследований предлагаемая программа отличается от других программ своей простотой и простотой обеспечения оптимального использования имеющихся ресурсов в развитии животноводства. При этом пользователю необходимо ввести три простых данных и рассчитать оптимальный состав поголовья. Также результаты, полученные с помощью программы, можно использовать для определения перспективных направлений экономической деятельности и сделать выводы о том, какие ресурсы следует увеличить для дальнейшего увеличения доходов. На наш взгляд, использование данной программы важно в развитии животноводства в Республике Каракалпакстан.

Список использованной литературы

1. Khayer, Abul & Hasan, Mohibul & Khairul, Md & Biplob, Bashar & Chowdhury, Rabiul & Anwar UI Alam, Mohammad & Chowdhury, A.B.M.. (2019). Factors Affecting Agriculture in Response to Climate Change in Bangladesh: Effects of Climate Change on Agriculture in Bangladesh. Middle East Journal of Scientific Research. 27. 106-113. 10.5829/idosi.mejsr.2019.106.113.
2. Tatarintsev M., Korchagin S., Nikitin P., Gorokhova R., Bystrenina I., Serdechnyy D. Analysis of the Forecast Price as a Factor of Sustainable Development of Agriculture. Agronomy 2021, 11, 1235. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061235>
3. Varlamova, S.A. Management of land resources. - M.: GUZ, 2005. -240 p.
4. Tkachuk S.A. Management of land resources. - Tselinograd, 1986. - 92 p.
5. Maul Ya.M. Economics and ecology of land use. - Alma-Ata: Kaynar, 1989. - 216 p.
6. Gulyamov S.S. i dr. Systemic analysis of production efficiency and market conditions. - T.: Mekhnat, 1992. - 220 p.
7. Narbaev Sh.K. Substantiation of the size of production cooperatives of pasture users. Journal "Irrigation and melioration". No. 2(8). 2017. P. 63-65.
8. Saukhanov J.K. Soil saltation as an external factor to increase transaction costs in the agricultural sector of Uzbekistan economy. // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 12, Issue 4 Special Issue, 2020, Pages 479-489.
9. Gabbarov S.N., Using the possibilities of a relational database to calculate the optimal use of resources and obtain maximum profit by livestock farms on pastures // Journal "Economics and Entrepreneurship" (INTERECONOM Publishing), № 4 (141) 2022, ISSN 1999-2300, Pages 1448-1453.
10. G. Juraev and K. Rakhimberdiev, Mathematical Modeling of Credit Scoring System Based on the Monge-Kantorovich Problem, 2022 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference, IEMTRONICS 2022 Proceedings.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

